

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

Фатхулла Мирахмедов

и.о. профессор Кафедра физического воспитания и спорта
Ташкентский государственный педагогический
университет имени низами

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485876>

АННОТАЦИЯ

Статья не рассматривается как основа, на которой выпускается ресурс здоровья массового спорта и внедряется здоровый образ жизни, кроме того, предлагается массово увеличить движение спорта на национальном уровне, укрепить здоровье населения.

Ключевые слова: капитал здоровья, велнес, ресурс, гармоничное поколение, системное управление, массовый спорт, организация, соревнования, этапы, спорт.

Fatxulla Miraxmedov

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

PROMISING DIRECTIONS OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF THE ADULT POPULATION

ANNOTATION

The article is not considered as the basis on which the mass sports health resource is produced and a healthy lifestyle is introduced, in addition, it is proposed to massively increase the movement of sports at the national level, to strengthen the health of the population.

Keywords: health capital, wellness, resource, harmonious generation, system management, mass sports, organization, competitions, stages, sports.

Уровень физкультурно-спортивной активности современного общества определяется востребованностью физической культуры. Анализ статистических данных показывает, что 25 % граждан активно занимаются физической культурой и спортом, из них менее 8 % экономически активного населения. Причинами сложившегося положения могут быть слабо развитая система спортивных клубов, использование морально устаревших, неэффективных форм работы, без учета современных тенденций развития; отсутствие должного финансирования, самостоятельности и слабой материальной базой.

Существуют несколько объективных предпосылок, определяющих поиск новых направлений, форм и методов физкультурной работы с различным контингентом населения. Среди них: изменение социально экономической ситуации; сокращение средней продолжительности жизни человека; отсутствие обратной связи между проводимыми физкультурными мероприятиями и их результатами. Следует заметить, что на сегодняшний

день проблемы остаются актуальными. Необходимо повышение мотивации взрослого населения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Другое решение проблемы – привлечение людей различного возраста к занятиям спортом посредством спортивных соревнований. Однако основными мотивами к началу занятий являются: укрепление здоровья, повышение уровня развития физических качеств и естественная потребность в движениях. Анализ имеющихся научных исследований показывает, что физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения в новых социально-экономических условиях требует обновления используемых форм, методов и содержания занятий.

В частности, требуются пересмотр и разработка научно обоснованных нормативов двигательной активности различных групп взрослого населения. Организация занятий физической культурой среди женщин и мужчин имеет свои различия, обусловленные достаточно выраженными предпочтениями. Для женщин особенно большую ценность имеют те упражнения, которые по форме, характеру и структуре в большей мере соответствуют особенностям их психомоторики и строения организма. Опрос, проведенный среди женщин 25–56 лет, выявил предпочитаемый вид нагрузки: 92 % выбрали упражнения на растягивание со средней интенсивностью, соответственно фитнес-йога, каланетика и подобные им системы. Однако 58 % из них понимают необходимость силовой нагрузки и готовы к занятиям силовым фитнесом. Мужчины 23–55 лет в большей степени тяготеют к спортивным играм (настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол) – 60 %; тяжелой атлетике – 30 % и к занятиям легкой атлетикой склонны 10 % опрошенных. На практике 70 % респондентов занимаются спортивными играми, дополняя их лыжным спортом и коньками. Неизменны предпочтения у занимающихся тяжелой атлетикой – 30 %. Причины систематических занятий физическими упражнениями у мужчин и женщин похожи. Совпадают они и с исследованиями других авторов. Основанием для респондентов-женщин является поддержание формы и жизненного тонуса – 83 %; здоровья – 25 %; желание похудеть – 8 %. Основные причины, обозначенные респондентами мужчинами – поддержание формы, жизненного тонуса и желание иметь хорошее телосложение – 40 %; здоровье – 20 %; похудеть – 10 %. Для самосовершенствования способностей занимаются 20 % опрошенных. Желания студенток КарМИИ в сфере физкультурных занятий отличаются от их возможностей: фитнес-йогой и каланетикой хотят заниматься 25 %, силовым фитнесом – 16 %, но реально девушки занимаются другими видами физической деятельности: волейболом, футболом, акробатикой, туризмом, атлетической гимнастикой. Причины занятий физической культурой, названные студентками, однородны с ответами женщин старшего возраста, но у 25 % добавляется спортивный интерес. Студенты основными причинами называют стремление к хорошему телосложению – 60 %; совершенствование способностей – 30 %, снижение веса – 10 %. Девушки затрачивают больше времени на физкультурные занятия, чем юноши: соответственно до 6 и до 4 раз в неделю. С возрастом время занятий практически уравнивается: 2–3 раза в неделю женщины и 2–4 раза в неделю мужчины. Различен организационный план занятий у женщин и мужчин. Первые предпочитают заниматься в группе, под руководством инструктора; вторые склонны к независимости и программы занятий в основном составляют самостоятельно. При этом источниками знаний для них служат: радио-, телепередачи, интернет и специальная литература – 70 %; консультации с инструктором – 10 %; советы друзей – 30 %; самостоятельно разработанные программы – 10 %, и только 20 % анкетированных занимаются с тренером. Резюмируя, следует заметить, что пилотажные исследования интересов в сфере физической культуры взрослого, экономически активного контингента выявили следующее:

- мотивы, заставляющие мужчин и женщин идти в спортивный зал, в основном совпадают. Это, как правило, желание сохранить здоровье, повысить жизненный тонус, поддержать физическую форму, сформировать красивое телосложение;
- женщины предпочитают организованные занятия в группе под руководством инструктора;

- мужчины склонны к независимости в организации занятий, для них практически не имеет значения присутствие инструктора. Необходимо отметить, что мужчины понимают: самостоятельно разработанные программы содержат методические ошибки, мало эффективны, поэтому изучают различные источники и консультируются со специалистами;
- женщины предпочитают умеренные нагрузки со средней интенсивностью с большим количеством упражнений на растяжение, но не пренебрегают и силовыми;
- мужчины в основном склоняются к спортивным играм, но примерно третья часть респондентов отдает предпочтение тяжелой атлетике и атлетической гимнастике;
- особенно привлекают население: разноплановость занятий, новые программы и направления фитнеса, шейпинга, атлетики и др.;
- непривлекательны на сегодняшний день занятия общей физической подготовкой.

Использованная литература

1. Домеровский, В.И. Организационно-методические основы привлечения взрослого населения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями: автореф. дис. ... канд. Пед наук /В.И. Домеровский. – 1994.
2. Карплюков, А.Н. Спортивные соревнования как фактор привлечения к занятиям спортом людей различного возраста: дис. ... канд. пед. наук /А.Н. Карплюков. – Омск. 2004. 3. Лубышева, Л.И. Массовый спорт как основа здоровья нации и будущего процветания России / Л.И. Лубышева, С.Н. Литвиненко // Теория и практика физ. культуры. – 2009. – № 12. – С. 52–54.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000